

OZIQ - OVQAT NOMLARINING SHEVAGA XOS SO‘ZLAR BILAN IFODALANISHI

Elmurodov Azizjon G‘ayratovich

*Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Turkiy tillar fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi.*

Eshmurodova Roziya Siddiq qizi

*Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Turkiy tillar fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat nomlarining Respublika va Respublikaning tashqi hududlarida turli o‘rinlarda qo‘llanishi va shevaga xos so‘zlarda nomlanishining o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Shevaga xos so‘zlar, atamalar evolyutsiyasi, uslubiy yondashuv, hududlararo nom, kommunikativ birlik, leksik ifoda, birlik.

O‘z o‘rnida shuni aytish mumkinki, adabiy-badiiy asarlarda shevaga xos so‘zlardan O‘zbek milliy taomlari va turli xil millat taomlarining turli shevaladai turlicha qo‘llanish xususiyatlari mavjud. Bunga birgina oq taomi keltirish mumkin bundan Osh so‘zining turli hududlari turlicha palov yoki bo‘lmasa boshqacha ma’nolarda ham qo‘llanishi mumkin. Bunda asosan palov va so‘zlari sinonimlar hisoblanib, qo‘llanish doirasiga ko‘ra turli xil ma’no mazmunlarini yo‘qotmagan va qo‘llanish doirasi birinchi-ikkinchi nisbatan kengroq hisoblanadi. “Respublikaning Toshkent, Samarqand, Buxoro va Vodiy hududlarida ishlatiladigan so‘zlarni keltirish mumkin. Ushbu taom nomlari turli hududlarda turlicha nomlanib, turlicha ijtimoiylikni keltirib chiqarishda o‘ziga xos vosita hisoblandi”.¹ Bilamizki, kundalik turmush sharoitimizda ijtimoiy oyi shakli va tafakkur doirasidan kelib chiqib turli xil shevaga xos so‘zlardan foydalanish odatiga aylanib ulgurdi. Misol uchun Respublikamizning turli hududlarida – Toshkent, Samarqand, Buxoro hududlarda ishlatilgan so‘zlarning kelib chiqishi va qo‘llanish darajasiga e’tibor qaratamiz, xokandoz so‘zi. Shevada qo‘llanadigan so‘zlarning aksari qismi bevosita bog‘liq bo‘lib, turga bilan yonma-yon tarzda ishlatiladigan asbob vazifasini bajaradigan axborotlarni olish uchun. “Maxsus ishlangan anjom xokandoz deb ataladi. Bundan tashqari yoki qilindi shakllarda ham uchraydigan taomlari mavjud bolib yupqa qilib yoyilgan hamda orasiga un va sutdan tayyorlangan atalaning va xamirning yog‘da qovurilgan shaklini aytish mumkin bo‘lib, unda asosan kishilik jamiyatiga qo‘llaniladigan taomlardan biri sifatida qo‘llaniladigan taom nomining o‘ziga xosligini ifodalashda bunday so‘zlar aks etadi va aynan shevaga xos ular doirasida ushbu so‘zlarning o‘rganilishini kishining so‘zlashuviga xos bo‘lgan leksik-semantik va ahamiyatga ega bo‘lgan ma’lum jihatlarni qollab-quvvatlash katta ahamiyat kasb etadi”

“Bizning yashash hududlarimizda turlaricha qo‘llaniladigan taom nomlaridan biri ba’zi joylarda palov, plof, osh va boshqacha shakllarda ham qo‘llanilishi mumkin. Bunda plof so‘zining kelib chiqishiga nazar tashlaydigan bo‘lsak rus tiliga xos bo‘lgan ushbu so‘zning qo‘llanilish doirasi cheklangan, biroq ushbu so‘zning qo‘llanilishida Respublikamiz hududida yashovchi rus tiliga mansub yoki chet ellik fuqarolarning turli hududlarda va chet el davlatlari fuqaroligidan O‘zbekiston fuqaroligiga o‘tgan fuqarolar tilida ushu so‘zlarning

¹ Reshetov V. V. “Shoabduraxmonov Sh”, O‘zbek dialektologiyasi, T. 1962. Toshkent, 2000-yil.

qo‘llanilishi asos bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari sabzi so‘zini keltirish mumkin”.² Sabzi so‘zi asosan adabiy-badiiy uslubda qo‘llanish xususiyatini yo‘qotmagan ayrim ijtimoiy so‘zlarga qaraganda xususiylikni saqlagan ushbu so‘z ayrim hududlarda gashir, geshir shaklda qo‘llanishi mavjud bo‘lib, ayrim manbalarga tayanib, shuni aytish mumkinki, bu so‘z turkiy tillarga mansub bo‘lib qadimdan qo‘llanish xususiyatini yo‘qotmagan va bugungi kunda ishlatilmaydigan so‘zlar qatoriga kirgan, biroq geshir so‘zining Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Qozog‘iston Respublikasi hududlarida ham qo‘llanilishi kuzatilishi bu ilmiy va ijtimoiy konstruktivlikni saqlab qolgan.

Bugungi kunda Respublikamizning turli hududlaridagi kabi nisbatan so‘zlashuv uslubi adabiy tilga yaqin deb qaraladigan hududlarda ham hatto uslubiy qo‘pol sheva variantlaridan qo‘llaniladi. Bundan tashqari bir so‘zning hududlar kesimida turlicha nomlanishi ham mavjud bo‘lib, bunda Xorazm so‘zlashuv uslubi, Vodiy so‘zlashuv uslubi, Buxoro, Navoiy so‘zlashuv uslublarida katta farq bo‘lmasada e‘tiborga molik farqlarni sezishingiz qiyin emas. Misol uchun: Kishini tug‘ib, dunyoga keltirgan kishi bu Ona deb ataladi, ushbu so‘zning semantik va lug‘aviy tarzda qo‘llanilishi keng shu jumladan – to‘y, kino film, sahna asarlarida, dramalarda, badiiy she‘riyatda va boshqa o‘rinlarda ham Ona tarzda qo‘llanilishini kuzatish mumkin, biroq ushbu so‘zning yana bir shevada juda keng tarzda qo‘llaniladigan sinonimi ham mavjud bo‘lib, bu so‘z Aya so‘zidir. “Bugungi kunga qadar tilshunoslar o‘rtasida bo‘lib turadigan tortishuvlar birgina Aya so‘zining Ona so‘zi o‘rnida qo‘llanilishini ba‘zi tilshunoslar shevaga xos so‘zlar tarkibiga kirgizishga, ba‘zi tilshunoslar esa ushbu so‘zning qo‘llanilish darajasi nihoyatda keng biz uni shevaga xos so‘zlar tarkibiga kirgizolmaymiz deya hisoblab, adabiy – badiiy asarlarida ham ilmiy kitoblar tarkibida ham Aya tarzda qo‘llab kelishmoqdalar”³. Ayni bu holat Qo‘qon adabiy muhitining olim va yozuvchilari o‘rtasida bu holat keng tarzda qo‘llanilishiga asosiy sabab – Namangan va Vodiy hududlarining ayrim joylari adsabiy tilda so‘zlashuvchi deb qaraladi. “Biz kundalik turmush sharoitimizda qo‘llaydigan manashunday tortishuvlarga sabab bo‘lgan so‘zlar qatorida Nana so‘zi ham mavjuddir. Ushbu so‘zning ham keng qo‘llanilish darajasi mavjud bo‘li, Respublikamizning Buxoro viloyati hududlari, qisman Samarqand viloyati hududlari va boshqa joylarda ham qo‘llanilish holatlari kuzatilib, ayni bir Ona so‘zining atrofida ayni shu ma‘noni beruvchi Aya, Nana kabi so‘zlar ham mavjud hisoblanadi”⁴.

Oziq- ovqat nomlarining Respublikamizning boshqa hududlarda turlicha qo‘llanilish o‘rinlariga quyidagi jadval orqali ahamiyat qaratamiz:

1 – jadval.

1.Juhori	1. Jugari
2.Tuxum	2.Mayak
3.Sabzi	3.Geshir, Gashir
4.Osh	4.Polov, Palov, Plof
5.Tariq	5.Tariq

² . M.G‘. Vasiyev, Q.O. Dadayev, I.B. Isaboyev, Z. SH. Sapayeva, Z.J. G‘ulomova “Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari”. Toshkent “Voriz – nashryot”. 2012.

³ Ashirboyev.S “O‘zbek dialektologiyasi”, “Navro‘z” nashriyoti. Toshkent 2016.

⁴ Yoqub Saidov “O‘zbek dialektologiyasi”, “Durdona” nashriyoti:. Buxoro 2021.

6.Suzma	6.Chakki
7.Yogʻ	7.Moy

Bugungi kunda oziq - ovqat texnologiyalarining ijtimoiy saqlanishi va turli hududlarda turli oʻrinlarda qoʻllanilishiga koʻra turli manbaalar mavjud hisoblanadi. “Oziq-ovqat texnologiyasi amaliy xarakterga ega fan sohasi boʻlib, ovqatlanish mahsulotlari ishlab chiqarish usullarni oʻrganish bilan shugʻullanadi. Zamonaviy oziq-ovqat sanoati oʻziga xos ajoyib texnologiya jihoz va uskunalarga ega oʻnlab tarmoqlarini qamrab oladi va bu tarmoqlarning korxonalarida don, yorma, makaron, pivo va inson ovqatlarini saqlash va turli ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan boshqa oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda oziq-ovqat texnologiyasi yoʻnalishi boʻyicha taʼlim olayotgan barcha bakalavrlar barcha ovqatlanish mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasiga amal qilgan holda kishilik jamiyatining rivojlanishiga munosib hissa qoʻshadi”⁵.

Kishilarning kundalik turmush sharoitida qoʻllaydigan soʻzlarining aksariyat qismi shevaga xos soʻz boʻlib, bunda shevaga xos soʻzlar bilan bevosita bogliqlikni albatta oziq-ovqat nomlari keltirib chiqaradi. Respublikamizning turli hududlarida oziq -ovqat nomlarining turlicha qoʻllanishi quyigachicha:

-Respublika va Respublikalar ichida soʻzlarning turgʻun va muqobil tarzda qoʻllanilmayotgan ekanligi;

-Adabiy-badiiy uslubda soʻzlarning uslubiy xoslangan va xoslanmagan ekanligiga koʻra;

-Oziq-ovqat texnologiyasi asoslarining shevaga xos soʻzlar bilan izohlanishi;

-Turli millat va elatlarning etnik tarkibiga koʻra oziq- ovqat nomlarining kelib chiqishi va qoʻllanilish darajasi;

-Milliy mentalitetda soʻzlarning shevaga xos tarzda ifodalanishi va strukturaviy birliklarning shakillanishi;

-Shevaga xos soʻzlar bilan oziq-ovqat nomlarining izohlanishi va adabiy soʻzlashuv uslubida ushbu soʻzlarning sintaktik va kommunikativ birlik sifatida qoʻllanilishida ijtimoiy asoslarning yuzaga kelish xususiyatlari va boshqalar.

Umumman olganda shevaga xos soʻzlarning ifodalanish va bu sohada oziq-ovqat nomlarining ham keng tarzda qoʻllanilishida bir qator ijtimoiy dasturiy kesishmalar negizida turgan boshqaruv shakli mavjud boʻladi. “Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi tomonidan “Oziq -ovqat texnologiyasi” bakalavriatura yoʻnalishi talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan majuaning bugungi kunda ahamiyati baland boʻlib, ularning shevaga xos tarzda ham ifodalanishida alohida birlik sifatida shakillanadi”⁶.

Ayrim polizchilik va sabzavot atamalarining evolutsiyasi mavjud boʻlib shevalarining turli diqqat tarkibi va jamiyat hayotida tutgan orni taraqqiyoti bilan bogliq holda rivojlanishda Oʻzbek tilining ayrim sohalar qatori koʻpchilik til leksikasi va turli qator soʻz terminlarning umum turkiy va umummilliy xususiyatlarida mavjud boʻlib, ular turkiy tillar talaffuzida yangi ozmi-koʻpmi farq qiladi, ammo maʼnaviy jihatdan toza suvlarda qoʻllanishiga koʻra farq qiladi. “Masalan Oʻzbek tilida qovoq soʻzi va tuzi poliz ekinlaridan biri, turli hamda “tovush” va “qosh oraliq”⁷ maʼnolarida qoʻllaniladi.

⁵ Ibragimova Umida Yuldashvna “Oʻzbek dialektologiyasi” Toshkent.: Yosh avlod matbaa 2021.

⁶ Muhitdinov “Oʻquv jarayonida nutq faoliyati”. Toshkent.: Oʻqituvchi 1995.

⁷ . B.Toʻxliyev, M. Shamsiyeva, T. Ziyodova “Oʻzbek tili oʻqitish metodikasi”. Adabiyot jamgʻarmasi nashryoti.

A. Navoiy asarlarida ikki ma'noda qayd etilgan so'z "oshqovoq", keltirilgan uchinchi ma'no uzun tayyor o'ralgan qovoq bo'lib, undan o'qotish oyinida nishon sifatida foydalanilganlar".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Reshetov V. V. "Shoabduraxmonov Sh", O'zbek dialektologiyasi, T. 1962. O'zMe. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. M.G'. Vasiyev, Q.O. Dadayev, I.B. Isaboyev, Z. SH. Sapayeva, Z.J. G'ulomova "Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari". Toshkent "Voris – nashryot". 2012 y.
3. Ashirboyev.S "O'zbek dialektologiyasi", "Navro'z" nashriyoti. Toshkent 2016 y.
4. Yoqub Saidov "O'zbek dialektologiyasi", "Durdona" nashriyoti:. Buxoro 2021 y.
5. Ibragimova Umida Yuldashevna "O'zbek dialektologiyasi" Toshkent:. Yosh avlod matbaa 2021 y.
6. Muhitdinov "O'quv jarayonida nutq faoliyati". Toshkent:. O'qituvchi 1995 y.
7. B.To'xliyev, M. Shamsiyeva, T. Ziyodova "O'zbek tili o'qitish metodikasi". Toshkent:. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashryoti.